

ХАЛҚ ТИЛИНИНГ АДАБИЙ ТИЛГА БЎЛГАН ТАЪСИРИ

Ибрагимов Хайрулла Хамдамович

ф.ф.ф.д. (PhD), ЎзМУ Жиззах филиалли в.б. доценти

hayrulla.ibragimov@inbox.ru, Тел: 94 575-44-84

Ширинова Гулхаё Истам қизи

abduhamidovoybek85@gmail.com, Тел: 94 219-96-97

Бебитбоева Мадина Элмурод қизи

madinabebitboyeva5@gmail.com, Тел: 99 042-24-17

ЎзМУ Жиззах филиалли Филология ва тилларни ўқитиш йўналиши талабалари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373708>

Аннотация. Ушбу мақолада халқ тилининг ўзига хослиги ва унинг адабий тилга бўлган муносабати, адабий тил ва халқ тилининг ўзаро ўхшаш ва фарқли жиҳатлари ҳамда ушбу тилларнинг шаклланиб, тараққий этишида жамият, жамият аъзоларининг, яъни инсон омили асосий ўрин эгаллаши таҳлил марказига қўйилган.

Калит сўзлар: тил, халқ тили, миллий тил, умумхалқ тили, адабий тил, меъёр, диалект, лаҳжа, оғзаки нутқ, ёзма нутқ.

ВЛИЯНИЕ ВЕРБАЛЬНОГО ЯЗЫКА НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

Аннотация. В данной статье рассматривается своеобразие просторечного языка и его соотношение с литературным языком, сходства и различия между литературным языком и просторечием, а также основная роль общества, членов общества, то есть, человеческий фактор в формировании и развитии этих языков поставлен в центр анализа.

Ключевые слова: язык, просторечие, народный язык, народный язык, литературный язык, норма, диалект, говор, устная речь, письменная речь.

THE INFLUENCE OF THE VERBAL LANGUAGE ON THE LITERARY LANGUAGE

Abstract. In this article, the uniqueness of the vernacular language and its relationship to the literary language, the similarities and differences between the literary language and the vernacular language, as well as the main role of the society, members of the society, that is, the human factor, in the formation and development of these languages are put into the center of analysis.

Key words: language, vernacular, national language, national language, literary language, standard, dialect, dialect, oral speech, written speech.

Халқ тили билан адабий тил қадимги даврларданок фарқланган. Мақмуд Кошғарий туркий тилларни текширар экан, аввал бор диалектлар билан адабий тил орасидаги фарқни кўрсатиб берди. Уларни чуқур таҳлил қилиб, илмий хулосалар чиқарди.

Адабий тил тарихан шаклланган, сўз усталари томонидан қайта ишланган, сайқал берилган, меъерий ва жамиятда киши фаолиятининг ҳамма соҳалари билан боғланган бадиий-публицистик, илмий адабиёт тилидир. Бошқача қилиб айтганда, адабий тил барча ўзбеклар учун намуна бўладиган, умумхалқ тилининг энг яхши ифода-имкониятлари мужассамланган тилдир.

Халқнинг тили – бу уларнинг маънавий ҳаётида муҳим аҳамиятга эга. Она тили – замондошларни, авлод ва аждодларни бирлаштирадиган восита. Замонавий одам учун инсонларни бирлаштирадиган эмас, ажратадиган нарсалар муҳимдек кўринади. Эҳтимол,

шунинг учун бизнинг кўпчилик замондошларимиз она тилларига унчалик эътибор бермайдилар, лекин билмайдиларки, тил биз учун ҳаво ва сув каби зарурдир.

Кўпинча биз атроф-муҳит ва табиат экологияси ҳақида гапирамиз. Инсон яратган муҳит эса табиат эмас, балки унинг маданиятидир. Ҳатто айтиш мумкинки, замонавий инсоннинг табиати кўп жиҳатдан унинг атроф-муҳитига, маданиятига боғлиқ. Тил эса маданиятнинг ажралмас қисмидир. Она тили уни йўқ қиладиган таҳдид қиладиган ҳар қандай нарсадан ҳимоя қилиниши лозим. Янги бўлиб туюлган, ҳозиргина нутқда пайдо бўлган тилнинг аксарияти, аслида, тилнинг ўзи каби эскидир. Бизнинг тилимиз жуда мослашувчан бўлиб, сўз усталари – ёзувчилар ва филологлар унга ишлов бериб, жозибали қилишган.

Тил ҳозирни ва ўтмишни, келажак авлодларни бир бутунга бирлаштирадиган энг муҳим, энг кучли ва энг бой воситадир. Тил йўқолса, халқ ҳам йўқолади. Ва аксинча, халқ ўз тилини ишлатгунича яшайди. Донишмандларнинг айтишича, халқдан ҳамма нарсасини олиш мумкин, у барини қайтаради, лекин унинг тилини олиб қўйсангиз, у қайтаролмайди.

Халқ тили – адабий тилдан фарқли ўлароқ, фақат оғзаки нутқда ёки халқ оғзаки ижоди асарлари сифатида маълум бўлган тирик тилдир.

Кўпинча, фақат бир-бирига яқин яшайдиган халқлар ўртасидаги алоқа воситаси бўлиб, халқ тили ҳудудий ёки маҳаллий лаҳжаларга бўлиниб, нисбатан кичик ҳудуд билан чегараланган. Бундан ташқари, кундалик ҳаёт эҳтиёжларига хизмат қиладиган халқ тили адабий тилга қараганда умуман қашшоқдир.

Шу билан бирга, халқ тили диалектик парчаланиш тенденциясига эга, адабий тил, аксинча, текислаш, бир хилликни ўрнатиш тенденциясига эга. Халқ тилини фарқлашда географик принцип устунлик қилади: индивидуал касбий ёки кундалик гуруҳларнинг (деҳқонлар, балиқчилар, овчилар ва бошқалар) тили ўртасида ҳар доим маълум бўлган фарқлар мавжуд, аммо бу фарқлар алоҳида жойларнинг лаҳжалари ўртасидаги фарқларга қараганда кучсизроқ.

Ривожланган ҳар қандай тил, шу жумладан, ҳозирги ўзбек тили икки асосий функционал турга: адабий тил ва жонли сўзлашув тилига бўлинади. Ҳар бир муайян тилнинг соҳиби, ташувчилари бўлган элат (халқ) ёки миллатнинг вакиллари томонидан жонли сўзлашув тили болаликдан бошлаб эгалланади. Адабий тил, унинг меъёрлари ва қонуниятлари эса балоғатга етган, камолатга эришган кишининг шаклланиши жараёнида ўрганиб, ўзлаштириб олинади. Бунда, айниқса, оила ва мактаб, олий ўқув юрти, адабий тилни эгаллаган шахслар, олимлар билан яқин алоқада бўлиб туриш ва улар кўмагида турли жанрдаги адабиётларни ўқиш, ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Умумхалқ тилининг юқори шакли ҳисобланган адабий тил аниқ ва муайян бир тизимда ҳар бир даврнинг тилига хос меъёр, тартиб-қоидаларни ифодалайди. Миллий адабий тилни, унинг оғзаки ва ёзма шакллари аниқлашда энг муҳим ва асосий белги унинг муайян бир меъёрга, яъни аниқ бир маромга, тартиб-қоидаларга солинганлигидир. Миллий тилгача бўлган даврдаги адабий тил билан миллий адабий тил орасида муҳим тафовутлар бўлишига қарамай, нормативлик адабий тил тараққиётининг барча даврларида — миллий тилларнинг ташкил топиш даврида ҳам, айниқса, миллий адабий тиллар тўла шаклланган даврларда ҳам — асосий белги бўлиб қолади. Адабий тил тараққиётининг дастлабки даврларига тегишли ёдгорликларни ўрганиш унда бир қатор меъёрлар мавжудлигини, эски меъёрлар йўқолиб кетиши, янги меъёрлар юзага келишини, янги ва

эски меъёрларнинг мувозий (параллел) ҳолда қўлланганлигини кўрсатади. Демак, меъёр фақат тилнинг ҳозирги ҳолати, синхрония учунгина характерли бўлиб қолмай, балки диахронияда ҳам вужудга келади.

Жонли халқ тили ўз ичига жаргонлар, диалектлар ва оддий сўзлашув тилини камраб олса, адабий тил оғзаки ва ёзма турга ажатилади.

Бадий услубни шеърий, насрий ва драматик нутқ услубларига, уларни яна, ўз навбатида, жанрларга бўлиб ўрганиш мумкин.

Бадий адабиётда шеърий нутқ ва халқ тили бир бутун ҳолда намоён бўлса, асар ўқишли, тушунарли ҳамда халқона руҳга бой бўлади. Адабий тил ва бадий асар тилида халқ тилининг муҳим жиҳатлари умумлашади. Шоир тилининг индивидуаллиги мана шу муштаракликда ёрқинроқ намоён бўлади.

Бадий асар матнларида ҳар бир ривожланган тилнинг икки асосий функционал кўриниши – адабий тил ва жонли халқ тилининг диалектик бирлиги, ўзаро узвий боғлиқлиги очик намоён бўлади. Рус олимлари В.В.Виноградов ҳамда А.И.Ефимовлар кўрсатишича, тил таракқиётининг маълум даврларига хос адабий тил меъёрлари қандай бўлганини ўша даврларда яратилган бадий асарларнинг матнларини таҳлил қилиш орқали белгилаш мумкин.

XIII-XVI асрларда эски ўзбек тили учун характерли бўлган адабий тил меъёрлари турли даврларда яшаган Хоразмий, Дурбек, Лутфий, Атоий, Саккокий каби шоирларнинг асарлари тилини ўрганиш, лингвистик таҳлил қилиш асосида аниқланади. Ўша даврларда яратилган ёдгорликларнинг тили тушунишининг энгиллиги жиҳатидан ҳозирги ўзбек адабий тили ҳамда жонли халқ тилига анча яқин туради.

Тилнинг хилма-хил бирликларини бадий асарларда ишлатиш ҳамма вақт услуб жиҳатидан асосланган бўлади. Жумладан, юқорида тилга олинган шоирларнинг, айниқса, Алишер Навоийнинг асарлари XIV-XV асрлардаги эски ўзбек адабий тилининг хусусияти, унинг оғзаки ва ёзма шакллари, шунингдек, жонли халқ тили ҳамда адабий тилнинг оғзаки шакли қандай эканлиги тўғрисида аниқ тасаввур бера олади. Ёзувчи ёки шоир ўз асарларида турли даражадаги тил бирликларининг маълум қолипга солинган, такомиллашган намуналарини, шаклларини ишлатади. Шунинг учун тил ифода воситаларининг нормативлиги, тартиб-қоидалари бадий асарларда кўпроқ ва аниқроқ намоён бўлади. Демак, турли даврларга тегишли бадий асарларнинг тил хусусиятларини ўрганиш ўша давр тил тизимини тушуниб олиш имконини беради. Бадий асар тилини ўрганиш бу хил лингвистик текширишларнинг икки жиҳатини бир-бири билан боғлайди, унинг икки томонини белгилаш имконини беради, яъни бадий асар матнларида адабий тил меъёрлари ҳамда маълум даражада жонли халқ тилининг хусусиятлари акс этган бўлади.

Тилшунос олим С.Каримов ўз тадқиқотларида бадий асарда тил воситаларининг қўлланишини қатъий бир қолипга солиб бўлмаслигини, унда умумхалқ тилидаги барча элементлардан фойдаланишда чеклов йўқлигини, хуллас, бадий матнда умумтил фондининг бирликлари учраши мумкинлигини таъкидлаб ўтган.

Ҳақиқатан ҳам, умумхалқ тилининг кўп унсурларидан шеърий нутқда фойдаланиш мумкин. Масалан, диалектизм, варваризм, вульгар, жаргон сўзлардан бадий нутқнинг керакли ўринларида қўлланилганлигини кузатиш мумкин. Халқ тилининг бу муҳим воситаларидан ўз ўрнида фойдаланиш ижодкорнинг маҳоратини кўрсатади.

Шеъррий нутқда халқ тили унсурлари шоир ёки ёзувчининг бадиий ёндашуви асосида индивидуаллик касб этади. Ижодкор халқ тилида мавжуд бирликка ўзининг образли тафаккури орқали янгича ёндашув асосида ўзгартириш киритиши, бойитиши мумкин.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, тил ҳодисаларини тўғри ва чуқур тушунган ҳолда кенг илмий таҳлил қилиш, ҳозирги жонли халқ тили, сўзлашув нутқи хусусиятлари билан адабий тилнинг оғзаки ва ёзма шакллари фактларини қиёслаб ўрганиш натижалари ўтмишдаги жонли халқ тилининг айрим хусусиятларини билиб олишда маълум даражада асос бўлади. Ёзма манбалар асосида ўтган асрлардаги жонли халқ тили, сўзлашув нутқи хусусиятларини ўрганишда тарихий обидаларни, бадиий асарларнинг матнларини, айниқса, ўз даврига хос нутқ амалиётини акс эттирувчи асарларни танлаш жуда катта аҳамият касб этади.

REFERENCES

1. Алиев А., Содиқов Қ. Ўзбек адабий тили тарихидан. – Тошкент: Ўзбекистон, 1994. – Б. 52.
2. Будагов Р.А. Литературный язык и языковые стили. М., 1967 й. 5-бет.
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/poeticheskiy-yazyk-kak-obekt-lingvisticheskikh-issledovaniy>
5. Ibragimov X. TURA SULAYMON ‘S MASTERY OF THE ARTISTIC USE OF SYNONYMS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
6. Ibragimov X. FEATURES OF PEOPLE'S LANGUAGE AND LITERARY LANGUAGE //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
7. Ibragimov X. THE PEOPLE IN THE POETIC RISE OF TORA SOLOMON'S WORK THE PLACE OF PROVERBS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
8. Ibragimov, X. (2022). Dars mashgulotlarining samaradorligini oshirishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 551–554. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5258>
9. Hamdamovich I. K. TURA SULAYMON'S SKILLS OF USING ANTONYMS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 71-75.
10. Ibragimov X. Tura Sulaymon ijodining poetik yuksalishi //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
11. ibragimov, xayrulla. (2021). ТЎРА СУЛАЙМОН ШЕЪРИЯТИДА МЕТАФОРАНИНГ . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). извлечено от <https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2052>
12. Эрназарова, М., & Жабборова, Э. (2022). Педагогические технологии на уроках русского языка. *Общество и инновации*, 3(4/S), 251-256.
13. Эрназарова, М. (2022). Взаимоотношения родителей с растущим человеком. *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar*, 1(1), 503-506.